

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2025, № 6.2 (Ноябрь)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2025, № 6.2 (Ноябрь)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодикулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

СОҒЛИҚНИ САҚЛАШНИНГ БИРЛАМЧИ БЎҒИНИДА ЭНГ КЎП ТАРҚАЛГАН СУРУНКАЛИ КАСАЛЛИКЛАР БИЛАН ОҒРИГАН БЕМОРЛАРНИ ДАВОЛАШГА БЎЛГАН МОЙИЛЛИГИ

Хусинова Ш.А.1, Гадаев А.Г.2

1 Самарқанд Давлат Тиббиёт Университети, Самарқанд, Ўзбекистон

2 Тошкент Давлат Тиббиёт Университети, Тошкент, Ўзбекистон

Аннотация. Мақолада бирламчи тиббий-санитария ёрдами даражасида сурункали касалликларга чалинган беморларда даволанишга мойиллик пастлиги муаммоси кўриб чиқилади. ЖСТ ва турли тадқиқотлар маълумотларига кўра, узок муддатли терапияга мойиллик ўртача 50 %дан ошмайди. Қисқача «compliance», «concordance», «adherence» тушунчаларининг ривожланиши, мойилликни баҳолаш асосий усуллари ва таъсир этувчи омиллар гуруҳлари ёритилади. Мойилликни ошириш учун беморларни ўқитиш, даволаш схемаларини соддалаштириш, шифокор роли ва клиник тавсияларни амалиётга жорий этишнинг аҳамияти таъкидланади.

Калит сўзлар: даволанишга мойиллик; сурункали касалликлар; бирламчи тиббий-санитария ёрдами; бемор комплаенси; мойилликка таъсир этувчи омиллар; соғлиқни сақлаш тизими омиллари; ижтимоий-иқтисодий омиллар; Ўзбекистон.

ПРИВЕРЖЕННОСТЬ К ЛЕЧЕНИЮ ПАЦИЕНТОВ С НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫМИ ХРОНИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ В ПЕРВИЧНОМ ЗВЕНЬЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Хусинова Ш.А.1, Гадаев А.Г.2

1 Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд,

Узбекистан

Аннотация. В статье рассматривается проблема низкой приверженности лечению среди пациентов с распространёнными хроническими заболеваниями на уровне первичной медико-санитарной помощи. Приводятся данные ВОЗ и исследований, свидетельствующие, что средний уровень приверженности длительной терапии не превышает 50 %. Кратко анализируются эволюция понятий (compliance, concordance, adherence), основные методы оценки и ключевые группы факторов, влияющих на соблюдение рекомендаций. Обозначены приоритетные меры по повышению приверженности: образовательные программы, упрощение схем лечения, усиление роли врача и внедрение клинических рекомендаций.

Ключевые слова: приверженность лечению; хронические заболевания; первичное звено здравоохранения; комплаенс пациента; факторы приверженности; факторы системы здравоохранения; социально-экономические факторы; Узбекистан

ADHERENCE TO TREATMENT OF PATIENTS WITH THE MOST COMMON CHRONIC DISEASES IN PRIMARY HEALTH CARE

Khusinova Sh.A.1, Gadaev A.G.2

1 Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

2 Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan

Abstract. The article briefly addresses the problem of low medication adherence among patients with common chronic diseases at the primary health care level. WHO reports and research data indicate that average adherence to long-term therapy rarely exceeds 50 %. The paper outlines the evolution of terms such as

compliance, concordance and adherence, basic approaches to measuring adherence, and key groups of determinants influencing patient behaviour. Priority strategies to improve adherence are highlighted, including patient education, simplification of treatment regimens, strengthening the physician's role and more effective implementation of clinical practice guidelines.

Keywords: medication adherence; chronic diseases; primary health care; patient compliance; determinants of adherence; clinical guidelines; health education; health system factors; socio-economic factors; Uzbekistan

Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти экспертлари томонидан таклиф этилган таърифга кўра, даволанишга мойиллик - бу "бемор хулқ-атворининг дори-дармонларни қабул қилиш мунтазамлиги, унинг дозаси ва қабул қилиш оралиғи бўйича шифокор тавсияларига мувофиқлик даражаси бўлиб, даволанишга содиқликни яхшилашга қаратилган чора-тадбирлар самарадорлигини ошириш ҳар қандай алоҳида тиббий муолажаларни такомиллаштиришдан кўра аҳоли саломатлигига кўпроқ таъсир кўрсатиши мумкин." Мойиллик (содиқлик) - бу бемор, шифокор, соғлиқни сақлаш тизимини ташкил этиш, дори терапияси, касалликнинг ўзига хос хусусиятлари, шунингдек, ижтимоий-иқтисодий омиллар билан боғлиқ бўлган кўплаб ўзаро таъсир қилувчи омиллар билан белгиланадиган мураккаб хулқ-атвор жараёни.

Мойиллик масалаларини ўрганувчи мутахассисларнинг аксарияти ушбу муаммони ҳал қилишда сезиларли ютуқларнинг йўқлигини, уни баҳолаш усулларининг етарли эмаслигини, содиқликни яхшилаш бўйича таклиф қилинган аксарият усулларнинг паст самарадорлигини таъкидлайдилар.

Етарли бўлмаган мойиллик терапия сифати ва самарадорлигини пасайтиради. Мажбуриятнинг муаммоларидан бири уни баҳолашнинг "олтин стандарти" йўқлигидир. Назоратдаги тадқиқотлар таҳлил қилинганда, ривожланган мамлакатларда беморларнинг сурункали касалликларни

даволашга мойиллиги ўртача атиги 50 фоизни ташкил этиши аниқланди. Бу соғлиқни сақлаш учун жиддий муаммо, чунки даволаш самарадорлиги ва ремиссия давомийлиги биринчи навбатда беморларнинг шифокор кўрсатмаларига содиқлиги билан белгиланади [8].

Мойиллик масаласида тайинланадиган терапиянинг сифати, яъни унинг амалдаги клиник тавсияларга мувофиқлиги катта аҳамиятга эга. Маълумки, юқори мойиллик фақат дори-дармон терапияси сифатли бўлгандагина яхши бўлади. Off-label терапиясига содиқлик ("кўрсатмалардан ташқари терапия") прогнозни ёмонлаштириши ва даволаш натижаларига салбий таъсир кўрсатиши мумкин. Буларнинг барчаси шифокор ва беморнинг бир занжирнинг икки узвий боғлиқ бўғини сифатида содиқлиги ҳақида гапиришга имкон беради. Сурункали юрак етишмовчилиги билан касалланган беморларга нисбатан турли касалликларда мойилликни ўрганишга бағишланган кўп сонли тадқиқотларга қарамасдан, ушбу муаммо етарлича ўрганилмаган. Клиник тадқиқотлар доирасида содиқликни ўрганиш бўйича алоҳида ишлар мавжуд. Бу тадқиқотларда чиплар ишлатилади, препаратнинг қондаги концентрацияси аниқланади ва ҳ.к., бироқ бу усуллар кундалик клиник амалиётда қўллаб бўлмайди.

Мақоланинг мақсади беморларнинг даволанишга мойиллиги муаммосининг ҳолатини ўрганишдир. Ушбу муаммонинг муҳим аҳамиятга эга эканлиги илк марта Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти томонидан 2003-йилда эълон қилинган бўлиб, ривожланган мамлакатларда сурункали касалликларга чалинган беморларни узоқ муддатли даволанишга мойилликлари ўртача 50%, ривожланаётган мамлакатларда эса бундан ҳам камлиги кўрсатилган (DeGeestandSabate, 2003). Кейинроқ эълон қилинган тадқиқотларда келтирилишига кўра юрак ишемик касаллигига чалинган беморларда бу кўрсаткич ўртача 30-70%ни ташкил этган (Chowahuryetal., 2013; Chenetal., 2015).

Юқорида келтирилган ҳолатларни Коланданвелу ва ҳаммуаллифлар (2014) «даволаниш тавсиясини бажармаслик пандемияси» деб аташган.

Шифокор тавсияларини бажаришга бўлган мойиллик муаммолари тиббиётнинг илк даврларидан маълум бўлган ва унинг отаси Гиппократ томонидан кўрсатилган. Кейинроқ буюк бобокалонимиз Абу Али ибн Сино асарларида ҳам беморлар табиб тавсияларини аниқ бажаришлари муҳим аҳамиятга эга эканлиги қайд этилган. Лекин беморларни даволанишга мойилликлари ва унга таъсир қилувчи омилларни илмий нуқтаи назардан ёндошиб ўргана бошланганлигига ҳамда унга бағишланган мақола эълон қилинганига ярим асрдан кўпроқ вақт ўтди. Ундан кейинги даврда ушбу муаммога бағишланган илмий тадқиқотлар сони тобора ошиб бормоқда.

Ҳозирги вақтда шифокор тавсияларига амал қилмаслик ёки уни қоникарли бажармаслик барча касалликлар учун ўз исботини топган хавф омили ҳисобланади. Чунки бундай ҳолат муолажалар самарадорлигини камайтиради, унга кетадиган харажатларни кўпайтиради, турли хил асоратлар юзага келиш эҳтимолини оширади, касаллик оқибатига ва ҳаёт давомийлигига салбий таъсир кўрсатади (3, 4). Айниқса узок муддат кечадиган, баъзан бир умр давога муҳтож сурункали касалликларга чалинган беморлар учун бу муаммо муҳим аҳамиятга эга (3, 14, 15).

Шу ўринда ўтказилган кўп сонли илмий ишларда даволанишга мойилликни қатор ўзига хос хусусиятлари мавжудлиги кўрсатилган. Авваламбор уни ифодалашда турли хил иборалардан фойдаланилиши аниқланди ва бу унинг муҳим аҳамиятга эканлигини кўрсатади (20). Иккинчидан, унга турли хил омиллар таъсир қилиши ва бу ҳолат муаммони ҳал қилишни мураккаблаштирилишини кўрсатди. Шу билан бир қаторда ҳозирга қадар уни аниқлашни «олтин усули», яъни мойилликни оширишни универсал стратегияси яратилмаган.

Беморларни даволанишга мойилликларини ўрганишга бағишланган илмий ишларда «compliance» (инглиз тилида таржимаси мувофиқлик) атамасидан фойдаланилган ва лекин ҳозир ушбу ибора тобора камроқ ишлатилади. Кейинроқ «врач-бемор» моделида “concordance” (инглиз тилидан таржимада келишиш ёки келишувчанлик) атамасидан фойдаланилган. Ҳозирги вақтда юқоридаги ҳар иккала атамани сиқиб чиқарган “adherence” (инглиз тилидан таржимаси мойиллик) сўзидан фойдаланилади. Шифокор томонидан тавсия этилган муолажалар давомийлигини ифодалаш даражасини кўрсатиш учун “persistence” (инглизчадан таржимаси қатъиятлик) ибораси ишлатилади (5).

Юқоридагилар билан бир қаторда врач тавсияларини онгли равишда бажармаслик, беморни шифокор тавсияларини бажаришга тайёрлиги ёки врач қабулига боришдан олдин уларни бажариши ва бошқалар (8, 12, 14). Юқорида таъкидлаганимиздек, даволанишга мойилликларни ташхислашни ҳозирга қадар «олтин стандарти» мавжуд эмас. Тавсия этилган усулларнинг бирортаси ҳам мутлақ ишончли эмас. Улар шартли равишда бевосита ва билвосита турларга ажратилади. Бевоситасига турли биологик ажралмаларда (қон, сўлак, пешоб ва бошқалар) тавсия этилган препаратлар ва уларни метаболитларининг концентрациясини аниқлаш киради. Лекин бевосита усуллар мураккаб, кунлик амалиётда қўллаш учун қимматбаҳо, ундан ташқари этик-юримдик ҳолатлар билан боғлиқ бўлиб текшириш учун бемор розилиги керак. Шу сабабли, улар илмий тадқиқот кузатувларда бемор розилиги олингандан кейин амалга оширилади.

Даволанишга мойилликни билвосита турларига беморни анкета сўровномасини тўлдиришлари, уларни кундалик ўз-ўзларини назорат қилиш дафтари ёрдамида, фойдаланилган дориларни ёки ёзилган ва сотилган дориларни санаш, турли хил физиологик маркерларни баҳолаш, препарат қутисига электрон чиплар ўрнатиш, ошқозонда фаоллашадиган

микросенсорлардан фойдаланиш киради. Сўнгги усуллар объектив бўлса ҳам таннархи жуда баланд. Шу сабабли кундалик амалиётда қўллаш имконияти чегараланган (20).

Ҳозир амалиётда Мориски-Грин сўровномаси, Мориски даволанишга мойилликни баҳолаш сўровномаси, Мартин-Бауарте-Грин сўровномаси ва бошқалардан фойдаланилади. Уларнинг ҳар бири ўзига хос камчиликлар ва устунликларга эга (19).

Даволашга мойиллик муаммолари кўп омилли бўлганлиги сабабли уни ўрганишда мураккабликлар мавжуд. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти экспертлари хулосаларига кўра беморларни шифокор тавсияларига амал қилишларига таъсир этувчи 250 дан ортиқ омиллар мавжуд ва улар қуйидаги 5 гуруҳга ажратилган: беморлар билан боғлиқ омиллар; шифокорлар ва соғлиқни сақлашни ташкил қилиш тизимига боғлиқ омиллар; дори муолажалари билан боғлиқ омиллар; касаллик ва социал-иқтисодий омиллар (17, 18). Улар орасида бевосита беморларга боғлиқ омиллар кўпроқ ва яхшироқ ўрганилган. Лекин кўп сонли кузатувлар мавжуд бўлса ҳам тадқиқотларда ягона фикрга келишмаган. Турли муаллифлар шифокор тавсияларига риоя қилмаслик сифатида беморларни ёшлари (қариялар ва ёш беморлар), эркак жинси, молиявий имконият чегараланганлиги, чекиш, хотира бузилиши ҳолатлари, шифокорга ҳамда муолажаларнинг самарасига ишончсизлик ва бошқалар (10, 16). Айрим тадқиқотчиларнинг фикрига кўра айна вақтда шифокорлар ҳамда соғлиқни сақлаш тизими билан боғлиқ муаммолар кўпроқ аҳамият касб этмокда. Албатта улар орасида фармакотерапия ҳам сезиларли аҳамиятга эга (2, 6). Шифокорлар доимо клиник тавсияларда кўрсатилган самараси исботланган дориларни тавсия этмайдилар ёки бошқа тиббиёт муассасалари врачлари томонидан буюрилган самараси исботланган препаратларни бекор қиладилар, дорилар йўриқномасига кўрсатилган тавсияларга амал қилинмайди, баъзан самараси исботланмаган дорилар буюрилади ва улардан самара бўлмайди ёки аксинча

салбий таъсир кўрсатади. Бундай ҳолларда даволанишга мойиллик билан унинг сифати орасида узвий салбий боғлиқлик юзага келади (20).

Афсуски, сурункали касалликларга чалинган катта ёшдаги беморларнинг ўртача фақат 50% дорилар билан даволаниш тамойилларига амал қиладилар (7, 18). Юқорида келтирилган даволанишга мойилликга таъсир этувчи омиллар билан бир қаторда унга салбий таъсир кўрсатувчи сабаблар ҳам бор ва улар қуйидагилар: шифокор билан бемор ўртасида монанд муносабат йўқлиги (шифокорга ишонмаслик); беморни ўз хасталиги ва унинг оғирлиги тўғрисида етарлича ахборотга эга эмаслиги; шифокор томонидан берилган тавсияларни тушунмаслик ёки уни бажариш имконияти йўқлиги; бир вақтнинг ўзида кўп сонли препаратларни буюриш; дориларни қабул қилиш схемасини мураккаблиги; доимий шифокорининг йўқлиги ва мунтазам қатнамаслик; препаратга салбий реакция; у тўғрисида танишлар, қариндошлар ёки дорихонадан олинган нотўғри ахборот; ўтказилаётган муолажалар негизда ҳаёт сифатининг ёмонлашиши; буюрилган даво таннархининг юқорилиги ёки уни тўлаш имкониятининг йўқлиги; бемор билим савиясининг пастлиги; ёш бемор; кекса ёшдаги бемор; эслаш қобилиятининг пастлиги; умумий аҳволининг яхшиланиши (бу шифокор маслаҳатисиз муолажаларни тўхтатишга ёки унга ўзгартиришлар киритишга сабаб бўлади); даволашга ўзгартириш киритишга сабаб бўлувчи мавжуд сурункали касалликни қайталаниши; мавжуд ҳолатни ўзгариши (бошқа яшаш манзилига кўчиб ўтиш, таътил пайтида дала ҳовлида яшаш, оиланинг молиявий имкониятларини ўзгариши) (19).

Даволанишга мойилликни пастлигига сабаблардан бири дориларни мунтазам қабул қилишдан бош тортиш, ўртада 2-3 кун танаффуслар қилиш ёки зарур дозаларда қабул қилмаслик ҳисобланади (19). Шунинг учун сўнги йилларда даволанишга мойилликни оширишда комбинациядаги дориларни қўллаш мақсадга мувофиқ ҳисобланади. Бундай ёндошиш беморларни даволанишга мойилликларини сезиларли оширади (1, 5, 21). Лекин ҳозирга

қадар даволанишга мойилликни ошириш бўйича ягона стратегия ишлаб чиқилмаган. Айрим муаллифлар томонидан унинг самарали стратегиясини яратишга ҳаракат қилинмоқда. L.Osterberg ва T.Blaschka томонидан тавсия этилган тасниф бўйича даволанишга мойилликни оширишни тўрт гуруҳга бирлаштириш мумкин: беморларни касалликлари ва даволаниш бўйича ахборот олишларини ошириш. Улар даволашдан мақсадни онгли равишда тушуниб етсалар унга мойиллик ошади. Ушбу мақсадда сурункали касалликларга чалинган беморлар учун махсус «Саломатлик мактаблари» ташкил этилади. Бемор қариндошларини даволаниш жараёнига жалб этилиши ва дорилар қабул қилиш тартибини мувофиқлаштирилиши мойилликга бўлган талабни янада оширади. Бунинг энг мақбул усули «бир кунда битта таблетка» ҳисобланади. Лекин кўп ҳолларда беморларнинг аксариятида коморбидлик кузатилганлиги сабабли кам ҳолларда бундай тартибга ўтишнинг имконияти бўлади. Ушбу гуруҳ беморларда турли хил эслатмалар, хусусан дори қутиларига ҳафтанинг кунлари, уни қабул қилиш вақтлари, телефон қўнғироқларидан фойдаланиш; тиббий ёрдам сифатини ошириш ва қабулда кутиш вақтларини камайтириш; шифокор - бемор муносабатларини юқори савияга кўтариш ва беморда юқори ишонч туйғусини уйғотиш каби ҳаракатлар лозим. Бунинг учун зарур даражада вақт ажратиб, малакали тиббий маслаҳат бериш мақсадга мувофиқ (13).

Бошқа томондан шифокорлардан ҳам клиник тавсияларга амал қилиш талаб этилади. АҚШ соғлиқни сақлаш тизимини мукамаллаштиришга бағишланган йирик лойиҳанинг бир қисмида кўрсатилишича шифокорларнинг мойилликларни яхшилашларини бешта қуйидаги йўналишлари кўрсатилган:

- Клиник тавсияларни жорий этиш ва фойдаланиш жараёнида инновацияларни татбиқ этиш ҳамда илмий тадқиқотлар ўтказиш. Уни такомиллаштириш ва янгилаш, фойдаланиш учун монанд, самараси исботланган, исталган мақсадга эришишда қулай мультидисциплинар муаммоларни ҳал қилишга қаратилган илмни сўнгги ютуқларидан фойдаланиб яратиладиган клиник тавсиялар;

- Шифокорларни талабалик давридан ва ундан кейин бутун касбий фаолияти давомида клиник тавсиялардан фойдаланишга ўргатиш;
- Шифокорлар ўртасида ўзаро тажриба алмашиш. Бу амалиётда ишлаётган шифокорларга ўз фаолиятларини ҳамкасблари билан солиштириш имкониятини яратади ва клиник тавсиялардан кенг фойдаланишга мойиллик туғдиради;
- Информацион инновацияларга инвестиция киритиш, клиник тавсияларни соддалаштирилган амалиётда ишлаётган шифокорлар учун қулай бўлган клиник турларни жорий этиш;
- Тиббий суғурта тизимини такомиллаштириш ва унинг ёрдамида шифокорларни клиник тавсиялардан фойдаланишларини амалиётга кенг жорий қилиш (4,6, 12).

Ушбу мақолада ўтказилган адабиётлар таҳлили ва АҚШ NENI (New England Healthcare Institute) клиник тавсиясида келтирилган кўрсатмаларга амал қилиш борасида муаммони ечимини топиш учун қатор ҳаракатларни бажариш лозим. Беморларни даволанишга мойилликларини оширишга қаратилган тадбирлар билан бир қаторда таянч нуқтасини шифокорлар ва самараси исботланган дорилар билан даволашга қаратиш керак. Чунки кейинги иккита ҳолатга зарур даражада эътибор берилмаганлиги сабабли даволанишга мойилликнинг самараси жуда паст ва қоникарсиз. Бинобарин шундай экан мавжуд ҳолатни яхшилаш учун шифокорлар ўзгаришларни ўзларидан бошлашлари лозим. Ҳақиқатдан ҳам қатор мамлакатлардаги каби Республикамиздаги тиббиёт муассасаларида даволанган беморларнинг касаллик тарихлари ёки амбулатор карталари ўрганилса, уларнинг аксариятида полипрагмазия ва кўп ҳолларда самараси исботланмаган (клиник тавсияларга кирмаган) дорилар тавсия этилганлигини гувоҳи бўламиз. Шу ўринда Москвадаги «Профилактик тиббиёт илмий-текшириш маркази» бир гуруҳ ходимларининг «Приверженность лечению: современный взгляд на знакомую проблему» мавзусидаги мақолаларида келтирилганидек «самараси

исботланмаган дориларни қабул қилиш маъносиз бир ҳол» - эканлигини барча шифокорлар ёдда тутишлари лозим.

Шифокор аввало беморга касаллиги тўғрисида батафсил ахборот бериши, унинг асоратлари, оқибати, ҳаётига таъсири, даволанишнинг асосий тамойиллари ҳамда унинг вазифаларини тушунтириши зарур. Шуларга қатъий амал қилган ҳолларда беморда даволанишга мойиллик туйғуси кучаяди. Ўз навбатида даволовчи шифокор замонавий ва даволашда қўлланиладиган клиник тавсияларни инобатга олган ҳолда (стандартларни) бемордаги касаллик ҳамда коморбид ҳолатлардан келиб чиқиб, кўрсатмалар ҳамда қарши кўрсатмаларни аниқлаб муолажалар тавсия этиши керак. Бу ўз навбатида шифокор билан бемор ўртасида мустаҳкам ўзаро боғлиқликни юзага келтиради. Акс ҳолда АҚШда фаолият кўрсатган болалар жарроҳи Ч.Э.Купани «бемор уни қабул қилмаса, дорилар таъсир қилмайди» деган тарихий сўзлари амалда юз беради (20).

Юқорида қайд этганимиздек беморларни даволанишга мойилликларини ўрганишга илмий нуқтаи назардан ёндошиб ўргана бошланганлигига эллик йилдан кўпроқ вақт ўтган бўлса ҳам ундаги мавжуд муаммолардан аксарияти ўз жавобини топмаган. Мойиллик муаммоси бутун дунёда мураккаб, ҳал қилиниши қийин масалалардан бири бўлиб қолмоқда. Буни барча етакчи мутахассислар тан оладилар. Бунинг асосий сабабларидан бири ушбу жараёнда кўп сонли омиллар ўз улушини қўшади. Улар ушбу мураккаб муаммони турли томонларига ўз таъсирларини ўтказадилар.

Ушбу мақолада келтирилган нафақат беморларни даволанишга мойилликлари, балки шифокорни сифатли клиник тавсияларга (стандартларга) амал қилган ҳолда муолажалар тавсия этишлари, ҳамда икки томон ўртасида муштараклик мавжудлиги етакчи аҳамиятга эга эканлигини кўрсатади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Bramlage P., Ketelhut R., Fronk E.M., et al. // Clin. Drug Investig. – 2014. – Vol.34, N6. – P.403–411.; Chalmers J., Arima H., Woodward M., et al. //Hypertension. – 2014. – Vol.63. – P.259–264
2. Caulina EM, Didur MD. The problem of low adherence of physicians outpatient practices to undertake comprehensive rehabilitation of patients with arterial hypertension. Scientific notes of Saint-Petersburg state medical University n. a. Acad. I. P. Pavlov, 2009; 1: 65 p
3. Chowdhury R, Khan H, Heydon E, et al. Adherence to cardiovascular therapy: a metaanalysis of prevalence and clinical consequences. Eur Heart J 2013; 34: 2940-8.
4. Ho PM, Bryson CL, Rumsfeld JS. Medication adherence. Its importance in cardiovascular outcomes. Circulation 2009; 119: 3028-35
5. Cramer JA, Roy A, Burrell A, et al. Medication compliance and persistence terminology and definition. Value in Health, 2008, 11(1): 44-7).
6. Denig P, van Vliet T, Dekker J. Reasons of general practitioners for not prescribing lipid-lowering medication to patients with diabetes: a qualitative study. BMC Fam Pract 2009 21; 10: 24.;
7. Haynes R.B., McDonald H.P., Garg A.X. // JAMA. – 2002. – Vol.288, N22. – P.2880–2883.;
8. Ho PM, Bryson CL, Rumsfeld JS. Medication adherence. Its importance in cardiovascular outcomes. Circulation 2009; 119: 3028-35.;
9. Improving physician adherence to clinical practice guidelines. Barriers and strategies for change. New England Healthcare Institute 2008; 55 pp
10. Khokhlov AL, Lisenkova LA, Rakov AA. Analysis of the determinants of adherence to antihypertensive therapy. Good clinical practice 2003; (4): 59-66
11. Kronish I.M., Ye S. // Prog. Cardiovasc. Dis. – 2013. – Vol.55, N6. – P.590–600.;

12. Levina IL. On the term “adherence (to) treatment”. Bulletin of the Kuzbass scientific centre. 2013; 17: 51-3
13. Osterberg L, Blaschke T. Adherence to medication. N Engl J Med 2005; 353: 487-97
14. Pruijm M, Schneider M-P, Burnier M. Patient adherence and the pharmacological treatment of arterial hypertension. ESH scientific letter, 2010; 11 (7) available at www.viamedical.pl).
15. Van Dulmen S, Sluijs E, van Dijk L, et al. Patient adherence to medical treatment: a review of reviews. BMC Health Service Research, 2007; 7: 55.;
16. Warren JR, Falster MO, Fox D, et al. Factors influencing adherence in long-term use of statin. Farmacoepidemiology and drug safety. 2013 Published online: willeyonlinelibrary.com DOI: 10.1002/pds.3526.;
17. World Health Organization (2003): Adherence to long-term therapies, evidence for action. – Geneva. [http: // www.who.int](http://www.who.int)
18. World Health Organization. Adherence to long-term therapies: evidence for action. WHO Library Cataloguing-in-Publication Data, Geneva, WHO 2003; 211 pp.
19. Приверженность к лечению сердечно-сосудистых заболеваний: вопросы и ответы. Сушинский В.Э. Медицинские Новости №3 · 2020. 36-39 с
20. Приверженность лечению: современный взгляд на знакомую проблему. Лукина Ю. В., Кутишенко Н. П., Марцевич С. Ю. Кардиоваскулярная терапия и профилактика, 2017; 16(1) 91-95 с)
21. Суджаева О.А. // Медицинские новости. – 2017. – №11. – С.19–23.;